

Sobre la idoneidad de las propuestas de Bruno Latour y Byung-Chul Han para fundamentar un concepto histórico de lo social: una revisión crítica

On the adequacy of the proposals of Bruno Latour and Byung-Chul Han as foundation of a historical concept of the social: a critical assesment

DOI: 10.5281/zenodo.7102633

Ignacio Martínez Morales

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

ignacio.martinez.m@mail.pucv.cl

Fecha de recepción: 20 de febrero de 2022 / Fecha de aprobación: 20 de junio de 2022

Resumen: La historiografía contemporánea se ha empeñado en dar con el marco conceptual adecuado para estudiar las dinámicas que otorgan identidad disciplinar a sus líneas de investigación. Para la historia económica-social, la asociación de la Escuela de los *Annales* con las ciencias sociales significó un viraje respecto de la historia económica “de la sociedad”, la cual suponía cierto sustrato predeterminado desde el cual sostener sus investigaciones. Los investigadores de *Annales* pretendían discernir los patrones estructurantes que habilitaran la historización ya no de un determinado agente social, sino de una dinámica “de lo social”. Sin embargo, la eventual dependencia de dicha propuesta de *Annales* con el estructuralismo Braudel implicó su vulnerabilidad frente a las críticas que supusieron el deterioro del estructuralismo como paradigma investigativo en las ciencias sociales. Dicho deterioro evidenció la necesidad de una revisión conceptual profunda, una que se tornó urgente e inevitable luego de la caída de los socialismos reales. El presente artículo pretende revisar críticamente dos propuestas en esa dirección, ambas corresponden a momentos históricos de desestructuración de los patrones que permiten la comprensión de una dinámica de lo social, asimismo ambas descansan en la posibilidad de discernir una lógica que admita cierta unidad conceptual de “lo social”.

Palabras Clave: Historia económica-social, acontecimiento, teoría del actor-red, negatividad.

Abstract: Contemporary historiography has tried to find the right conceptual framework to study the dynamics that give disciplinary identity to its lines of research. For economic-social history, the association of the *École des Annales* with the social sciences meant a shift from the economic history “of society”, which assumed a certain predetermined substratum from which base its investigations. The *Annales* researchers intended to unravel the structuring patterns that would enable the historicization no longer of a certain social agent, but of a social dynamic. However, the eventual dependency of the *Annales* proposal with Braudel's structuralism implied its vulnerability to the same criticism that supposed the deterioration of structuralism as a research paradigm in the social sciences. This deterioration shows the need for a deep conceptual evaluation, one that became urgent and inevitable after the fall of the real socialisms. This article intends to critically review two proposals in that direction, both are link to historical moments of deconstructing of the patterns that allow the understanding of social dynamics, also both rest on the possibility of decipher the logic that admits a certain conceptual unity of such dynamics.

Keywords: Economic-social history, event, actor-network theory, negativity.

Introducción: sobre la identidad disciplinar de la historia económica-social

La conformación de una historiográfica con pretensiones de rigurosidad científica y objetividad metodológica se remonta a la notable influencia de Leopold von Ranke (1795-1886). El rechazo de Ranke “tanto [de] los juicios de valor como [de] las especulaciones metafísicas”¹ inauguró, a mediados del siglo XIX, un proceso de profesionalización de la historia que gestó una generación de historiadores que, bajo el rótulo de “historicistas”,² revelaron prominentes inclinaciones nacionalistas a través de sus obras. De acuerdo con Iggers, la crisis del historicismo clásico provino de su misma radicalización. Ranke establece y difunde un método con pretensiones de objetividad, exento de la “metafísica” de las filosofías de la historia de antaño. En 1891, Karl Lamprecht, publica su *Historia Alemana [Deutsche Geschichte]* argumentando que esas mismas pretensiones, llevadas hasta sus últimas consecuencias, debían conducir a descartar el “viejo” concepto de “investigación científica” de Ranke. Éste aún descansaba “en el supuesto metafísico de que, tras las apariencias observadas por el historiador, existían grandes fuerzas históricas [...] que le daban coherencia a la historia”. Para Lamprecht la solución estribaba en “alinear la historia con las *ciencias sociales* sistemáticas”, entre ellas la sociología comprensiva de Weber.³

En contraste con Alemania, “[e]n Francia [...] los historiadores probaron estar más dispuestos a establecer relaciones estrechas entre la historiografía y las ciencias sociales.”⁴ La sociología de cuño positivista de Emile Durkheim irradió una poderosa influencia, y por lo mismo, su juicio peyorativo sobre el potencial de la historiografía se volvió sentido común. En su “Curso de ciencia social” de 1888, Durkheim negó a “la historia un rango de una ciencia dado que esta se encargaba de lo particular y por lo tanto no buscaba acuñar juicios generales susceptibles de validación empírica, que constituirían el eje central del pensamiento y los procedimientos científicos.”⁵ La historiografía se proyectaba como una ciencia auxiliar de la sociología. Frente a esa situación, en su artículo “Méthode historique et sciences” de 1903, François Simiand aboga por una revalorización de la historiografía por la vía de acercarla a la metodología de las ciencias sociales contemporáneas. Su reformulación de la disciplina en términos de historia económica se ofrecía para tal aspiración por resultar “compatible

¹ Iggers, Georg G., *La historiografía del siglo XX: Desde la objetividad científica al desafío posmoderno* (Santiago, Fondo de cultura económica, 2012) 52.

² Utilizamos el término siguiendo el criterio de Iggers, quien lo circunscribe a “los historiadores alemanes del siglo XIX y de la primera mitad del XX”. Véase, nota explicativa en *Ibid.*, 57.

³ Las cursivas son nuestras. Fragmentos entre paréntesis en este párrafo en *Ibid.*, p. 63. Pese a sus alegatos contra el historicismo clásico, Lamprecht no contó con la aprobación de Max Weber, véase en *Ídem.*

⁴ *Ibid.*, 65.

⁵ *Ídem.*

con la ciencia social [que trabaja] con cifras y modelos”. Para Simiand, esto “no era posible para las formas convencionales de la historia narrativa.”⁶ La proyección de la reticencia de Durkheim acerca del potencial de la historiografía en ningún caso fue interrumpida por la historia económica. Se repitió sucesivamente durante el siglo XX, como evidencia la argumentación del filósofo de la ciencia Karl Popper contra la aplicación del concepto de ley al estudio de la historia.⁷

La crisis de 1929 convenció a los fundadores de la escuela de los *Annales* de que la recomendación de Simiand de recurrir a las ciencias sociales para fundamentar sus investigaciones historiográficas era una urgente necesidad. El rol de la sociología de Durkheim en la “sociedad feudal” de Marc Boch ejemplifica el renovado ánimo de este tipo de investigaciones en oposición a la historiografía decimonónica.⁸ Del mismo modo, la historia de los precios fundó un tipo de investigación que, a partir del análisis y ordenación serial de variables cuantitativas, conduce al discernimiento de regularidades historiográficamente constatables, presentes en el despliegue dinámico de “lo económico”.⁹

Un elemento clave de esta “revolución historiográfica francesa” es la radical crítica y reformulación de la noción de tiempo histórico. La concepción unidimensional del tiempo histórico compartida por Ranke, Marx y Weber, es reemplazada por una concepción que enfatiza “la radicalidad y multiplicidad de niveles que hay en el tiempo.”¹⁰ Este cambio se tradujo en el abandono por parte de *Annales* de la idea de “historia lineal y dirigida hacia una meta.”¹¹ En su lugar, se promovió “una pluralidad de tiempos que coexisten, no sólo entre diferentes civilizaciones, sino que también dentro de cada civilización”.¹² Esta convicción toma la forma de una teoría de la historia acabada con la segmentación tripartita de niveles de temporalidad presentada por Braudel en su obra *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II* (1949).

La fortaleza de Braudel en este segundo momento de la formación de “lo social” como objeto de estudio de la historia económica-social, se revelará como debilidad con la erosión del estructuralismo.

⁶ Ibid., 65.

⁷ Para un recuento pormenorizado de la posición de Popper y una contraargumentación desde la teoría crítica, véase “Teoría analítica de la ciencia y dialéctica (1963)” en Habermas, Jürgen, *La lógica de las ciencias sociales* (Madrid: Editorial Tecnos, 2012) 21-44.

⁸ Brown, Peter, *La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales: 1929-1989* (Barcelona: Gedisa Editorial, 1999) 31.

⁹ Ibid., 57

¹⁰ Iggers, *La historiografía del siglo XX* (Santiago: Fondo de cultura, 2012) 87.

¹¹ Ibid., 95.

¹² Ibid., 95-96.

El proyecto de establecer niveles múltiples de temporalidad orientados a explicitar regularidades que permitan fundar investigaciones historiográficas desde el análisis modelado de series y tendencias conmensurables, presentes en un plexo de sucesos propios de un contexto histórico determinado, se vio truncado una vez que el énfasis puesto en *lo estructurado* por sobre las *dinámicas desestructurantes* se volvió un problema a resolver.

Cabe destacar que la necesidad de explicar la desestructuración de las estructuras era transparente para algunos “estructuralistas”.¹³ Desde sus orígenes, las estructuras pretendieron dar cuenta de su movilidad y trasmutación a partir de la dinámica interna que guardaban sus propiedades funcionales. En palabras de Jean Piaget, “una *estructura* es un sistema de transformaciones que [...] está compuesto de leyes [...], y que se conserva o enriquece por el juego mismo de sus transformaciones, sin que estas terminen fuera de sus fronteras o recurran a elementos exógenos. En resumen, una estructura comprende tres características: *totalidad, transformaciones y autorregulación*.”¹⁴ Sin embargo, en el período entreguerras, *tendencias filosóficas* comienzan a enarbolarse como alternativas potenciales para encauzar investigaciones historiográficas. El auge de la filosofía de Martin Heidegger, deudora de la fenomenología de Husserl, inaugura innovadores parámetros conceptuales aptos para abordar historiográficamente el carácter desestructurante de lo económico y lo social en tanto dinámicas movilizadoras. Entre estos parámetros se ubica la noción de Acontecimiento [*Ereignis*] que designa el “surgimiento de [...] un horizonte de significado en el que aparecen todas las entidades”.¹⁵ Heidegger funda el concepto de *Acontecimiento* en una vuelta sobre la filosofía presocrática. El filósofo pretende enfatizar la fuerza de la *physis* en oposición al “bien trabado y jerarquizado orden del mundo” de la filosofía de Platón y Aristóteles. Frente al *Acontecimiento*, el hombre deja de ser considerado “sujeto que tendencial y desiderativamente sujeta todo lo ente y lo pone bajo su dominio para tornarse [...] en pasivo *estar sujeto* a la donación del ser, concertado en cada caso como *Ereignis*, como ‘acaecimiento propicio’ en el que viene a menos la

¹³ La salvedad se justifica por ciertos estructuralistas que se mostraron rigurosos en su ánimo de atener la interacción funcional de las propiedades de una estructura a modelos isométricos de índole matemático. La continuidad que se da entre la fonología de Jakobson y el psicoanálisis de Lacan puede ser el ejemplo más prominente. Véase, Doss, François, *Historia del estructuralismo. Tomo I: El campo del signo, 1945-1966*. (Madrid, Akal Ediciones, 2004). 71-78. Considérese también la posición de Levy-Strauss frente a la fundamentación lógico-matemática de la fonología: “La fonología no puede dejar de desempeñar, frente a las ciencias sociales, el mismo papel renovador que la física nuclear [...] ha desempeñado para el conjunto de las ciencias exactas.” En *Ibid.*, 38.

¹⁴ Piaget, Jean, *El estructuralismo* (México D.F.: Publicaciones Cruz, 1999) 6.

¹⁵ Žižek, Slavoj, *Acontecimiento* (Madrid: Editorial Sexto Piso, 2016). 39.

rotunda presencia aparente de los entes [...], a la vez que decae en prepotencia [...] del sujeto moderno.”¹⁶

¿Por qué historia de lo social y no historia de la sociedad?

El concepto de *acontecimiento* es particularmente pertinente para responder la pregunta por la diferencia entre lo social y la sociedad. Un ejemplo ilustrativo es su utilidad para dar cuenta de la historia del surgimiento de una diferencia similar, la irrupción de lo “político” en contraste con el tradicional estudio de “la política”.

La disquisición teórica sobre la política, remontable a la definición aristotélica del hombre como animal político, se volvió insuficiente una vez que determinadas crisis políticas de la primera mitad del siglo XX se tornaron en generalizadas “crisis de lo social”. ¿Cuál fue el “acontecimiento inmediato que provocó [...] la acuñación del concepto puro de lo político, primero en Alemania y luego en Francia”? ¿A qué experiencia histórica remite tanto la ruptura con el orden estructurado como la acuñación del concepto de “lo político” por intelectuales como Carl Schmitt y Hannah Arendt? Dicha experiencia del *acontecimiento* se corresponde con el “quiebre con la tradición” en tanto “dislocación de los sedimentos de lo social”. El nacimiento del concepto de lo político deja en evidencia un elemento común presente tanto en la Alemania de Weimar como la Francia de las décadas de 1940 y 1950: la expresión de un consenso en torno a la necesidad de “llegar a un acuerdo con la experiencia de la *contingencia* y con la naturaleza sin fundamento de la sociedad, un acuerdo que servía [...] para una reconceptualización de la política entendida como ‘lo político’”.¹⁷

Con el paso de la política a lo político queda de manifiesto que el estudio de lo político *no pretende designar “un objeto –o concepto– entre otros que debe ser analizado; antes bien, es el nombre mismo del horizonte de constitución de cualquier objeto*, incluida la constitución de nuestra propia posición en cuanto historiadores conceptuales o teóricos políticos.”¹⁸

La misma definición es aplicable a la diferencia entre “lo social” y “la sociedad”. La historia económica-social adquiere su identidad disciplinar al deslindarse de la pretensión del positivismo

¹⁶ Todos los fragmentos entre paréntesis de este párrafo en Duque, Félix, *Residuos de lo sagrado. Tiempo y Escatología: Heidegger/Levinas, Hölderlin/Celan* (Madrid: Abada Editores, 2010). 12-13.

¹⁷ Todos los fragmentos entre comillas en Marchart, Oliver, *El pensamiento político posfundacional: La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau* (Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2009). 83.

¹⁸ *Ibid.*, 86.

decimonónico de definir previamente su objeto de estudio por referencia a una unidad mínima que funcione como base sólida de lo social. Por ejemplo, la sociología de Durkheim y Weber comparten ciertos rasgos con la idea de sociedad civil propia de la filosofía política moderna, ambas definen el estudio de la sociedad desde la interacción de agentes racionalmente motivados. La sociedad como agregado de unidades interactuantes, se desmantela una vez que aquello que se mostraba como lo estructurado pierde eficacia explicativa, una vez que el equilibrio, necesario para designar una situación como “la sociedad”, parece ser la excepción más que la regla. El mercado de competencia perfecta y la interacción comercial regida por una tendencia hacia el equilibrio económico palidece frente a la transmutación de las tendencias monopólicas del capitalismo en imperialismo (su fase superior según Lenin) y la sucesión de crisis económicas desde la década de 1870. El concepto de lo social aspira a resolver las falencias de toda teoría social que parta de la estabilidad de “la sociedad” para fundamentar sus investigaciones.

Si “lo social” y “lo económico” designan el *horizonte de constitución de toda experiencia histórica de lo social y lo económico*, entonces, una historiografía dedicada a su estudio defiende la posibilidad de expresar estas dinámicas desestructurantes y estructurantes a partir del examen de dicha experiencia. Adicionalmente, el estudio cuantitativo de variables ordenadas en serie y la conciencia del investigador sobre las dinámicas desestructurantes, propias de su contexto histórico, que median su iniciativa, son criterios correctivos de dicho examen.

El concepto de lo social en Latour

Pretendemos discutir las propuestas de Bruno Latour y Byung-Chul Han a la luz de su utilidad para informar un concepto de lo social operativo para la historia económica-social. Para eso, no basta con remitir la propuesta de *reensamblar lo social* (Latour) y la invitación a pensar lo social desde los marcos de una *sociedad del rendimiento* (Han) a una *situación* estructurada desde un *acontecimiento* fundamental.¹⁹ Es necesario situar la reformulación *post-estructuralista* del concepto de *acontecimiento ad portas* del fracaso de los socialismos reales; y cotejar ambas iniciativas con las *tendencias* filosóficas que ordenaron el armazón teórico del que se sirven.

¹⁹ Términos en cursivas son usados en el sentido que les atribuye Alain Badiou. EN Badiou, Alain, *Being and Event* (Nueva York: Editorial Continuum, 2005).

El ensayo de Bruno Latour *Nunca fuimos modernos* fue publicado en 1991. La reciente caída de los socialismos reales obligaba a los intelectuales comprometidos con el proyecto de la modernidad a abordar la *situación* sobreviniente de este *acontecimiento*. ¿Qué implica reflexionar sobre lo social desde a una *situación* histórica en que el capitalismo post-fordista y la democracia liberal occidental son el único horizonte político discernible?

Esta pregunta se enraza en inquietudes previas al fin de la Unión soviética. Probablemente, la crítica al concepto marxiano de *clase* de Ernesto Laclau representa la expresión teórica más acabada de los problemas del concepto de estructura para dar cuenta de “lo social” en tanto dinámica desestructurante. Laclau realiza un sucinto repaso por los vaivenes del concepto de *clase* en el curso de la historia del marxismo. En tanto respuesta al determinismo económico, el concepto de Hegemonía de Gramsci supone la inserción de la *lógica de la contingencia* en la teoría política marxista. Según Laclau, la Hegemonía gramsciana introduce una *lógica de lo social* incompatible con la idea de una estructura económica basal que opere como esquema para determinar el potencial de un grupo social determinado para desarrollar conciencia de clase.

La conformación de la identidad política pende de la *contingencia* propia de toda *relación hegemónica* y dicha relación consiste en el aglutinamiento de cadenas de equivalencia en torno a un significativo vacío, esto es “una cierta particularidad [que] asume la representación de una universalidad enteramente incommensurable con la particularidad en cuestión”.²⁰ El paso de una conciencia de clase *en sí* a otra *para sí* –presentado por Lukács como la experiencia que realiza un sujeto histórico sobre sí mismo en el curso de la lucha política– se revela en Laclau como un *efecto* de la aglutinación contingente de intereses particulares, receptivos a ser articulados en torno a un significativo vacío dadas las circunstancias políticas adecuadas.

El libro es publicado en 1985 y pretendía poner en teoría un secreto a voces del marxismo occidental: no hay ninguna estructura que, *a priori* y *necesariamente*, prefigure la identidad política de un grupo determinado en términos de *clase social*. Si un *acontecimiento* constituye la verdad estructurante de una *situación*, es decir, la ruptura del orden estructural que soporta,²¹ entonces, vista *como*

²⁰ Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, *Hegemonía y Estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia* (Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2004). 13.

²¹ “La estructura de una *situación* no entrega, por sí sola, ninguna verdad. En consecuencia, nada normativo puede derivarse del simple examen del devenir de las cosas. [...] Una *verdad* únicamente se constituye por rompiendo con el orden que la sostiene, nunca como efecto de tal orden. He llamado a este tipo de ruptura que abre la verdad ‘el *acontecimiento*’.” La traducción y cursivas son nuestras. Véase, Badiou, *Being and Event* (Nueva York: Editorial continuum, 2005). xii.

acontecimiento, la caída de los socialismos reales otorga retroactivamente el estatuto de verdad a la crítica de Laclau.

La pregunta por lo social enfrenta un problema similar al de Laclau ¿cómo dar cuenta conceptualmente de una dinámica desestructurante? ¿cómo realizar el examen de una *situación* histórica siempre desbordada por la ruptura en que se funda? En palabras de nuestro problema ¿cómo definir lo social sin caer en una caracterización no exhaustiva de “la sociedad”? Para la crítica post-estructuralista, el concepto de *acontecimiento* es servil a estos propósitos, específicamente, porque pretende aglutinar dos experiencias disimiles. Por un lado, la experiencia de su conceptualización, esto es, la experiencia de formular explícitamente el carácter disruptivo de una dinámica desestructurante, por otro, la experiencia histórica de esa misma desestructuración, ya sea para designar una ruptura fundante, sólo retroactivamente identificable, o para constatar una ruptura eventual del orden vigente.

También convencido de la bancarrota del estructuralismo, Latour propone una metodología orientada para definir “lo social”, no ya desde las estructuras (jurídicas, políticas, económicas, culturales, etc.) que lo suponen como el “material” a partir del cual se constituyen, sino desde la búsqueda y reensamblaje de los rastros que deja su permanente desestructuración. De este modo, Latour restituye a la noción de lo social su “capacidad de rastrear conexiones nuevamente”.²² Lo social debe ser rastreado desde los múltiples tipos de conectores que encadenan su circulación por redes sociotécnicas. Como concepto, *lo social designa un tipo de relación* discernible a partir del rastreo inquisitivo de la constante estructuración y desestructuración de redes constituidas por sucesivas asociaciones de “elementos heterogéneos”.²³

Un aspecto central de la teoría del actor-red es su descarte definitivo de la noción de sujeto como parámetro cognitivo para examinar y ordenar la experiencia de lo social. La subjetividad pende epistemológicamente de la exterioridad que guarda con el objeto de su experiencia. Según Latour, la subjetividad queda en jaque toda vez que dicha exterioridad se muestre dependiente de la estabilidad de la frontera con su objeto. En contraste, la TAR parte de la base que es posible “registrar los vínculos entre marcos de referencia inestables y cambiantes en vez de tratar de mantener estable un marco” como el que encuadra la relación sujeto-objeto.²⁴ El concepto de actor, en reemplazo del de sujeto, es instrumental a la hora de comprender que la regla de lo social es su desestructuración,

²² Latour, Bruno, *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red* (Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2005). 14.

²³ *Ibid.*, 19.

²⁴ *Ibid.*, 43.

siendo “excepciones inquietantes [...] cualquier tipo de estabilidad a largo plazo y en una escala mayor” como al que exigiría la noción de sujeto.²⁵

El concepto de actor-red también pretende desplazar la noción de acción social del sitio privilegiado que ha ocupado en sociología desde Durkheim hasta Habermas. La acción racional con arreglo a fines, planteada por Weber como parámetro de los procesos de racionalización que sostienen la diferencia entre sociedades modernas y tradicionales, denotaría cierta unilateralidad al conceptuarse como fuente del accionar social. La relación de la acción instrumental con sus medios diluye las asociaciones estructurantes de lo social en una maraña de acciones racionales superpuestas, cuyo equilibrio es puramente promovido como criterio para su inteligibilidad, pero en caso alguno es descriptivo de su operación práctica. En contraste, el actor, “tal como aparece en la expresión unida por el guión actor-red, no es la fuente de una acción sino el blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que convergen hacia él.”²⁶

Al descartar la noción de subjetividad, Latour pone en jaque su vigencia como parámetro epistemológico orientado a ordenar la experiencia observacional en una relación entre sujeto y objeto. Pero, a su vez, al preferir la noción de actor sobre la acción social, perdemos el criterio que nos permitía distinguir las sociedades modernas de las premodernas. La constatación de las falencias metodológicas de las nociones de sujeto y acción racional con arreglo a fines no sólo pone en problemas a dos condiciones básicas de la definición de la modernidad, sino que conduce a Latour a proponer una hipótesis general acerca del concepto de modernidad que acarrea su descarte absoluto.

La hipótesis de Latour es que el concepto de modernidad pende de dos conjuntos de prácticas totalmente diferentes que, para seguir siendo eficaces como “premisas de lo moderno”, deben permanecer separados pese a que nunca lo han estado realmente. Según Latour, el primer conjunto crea, mediante un procedimiento que él denomina “traducción”, *híbridos* o mezclas entre géneros distintos (siendo dichos géneros la naturaleza y la cultura). El segundo conjunto se encarga de *purificar* estas mezclas, creando –indebidamente– *dos zonas ontológicas por completo distintas*, separando de modo estricto lo humano de lo no-humano.²⁷ El argumento de Latour es que este segundo conjunto de prácticas no es sostenible conceptualmente. Él no utiliza el término, pero

²⁵ Ibid., 58-59.

²⁶ Ibid., 73.

²⁷ Latour, Bruno, *Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica* (Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2007). 23.

podríamos decir que este segundo conjunto de prácticas responde a un fundamento que se revela *ideológico* enfrentado al agotamiento del proyecto de la modernidad.

Esta separación estricta entre cultura y naturaleza esconde la realidad de los entes híbridos, compuestos de cultura-naturaleza que constituyen la realidad en la que se ancla la experiencia cognoscitiva en su conjunto. Dado que la modernidad ha obviado este tipo de ente, ha quedado, en su ocaso, condenada a una crítica que, fundamentada en la *purificación*, sólo constata la independencia conceptual que guardan los hechos, el discurso y el poder. Como vimos en relación a la teoría del actor-red, el telón de fondo de este descarte de la realidad ontológica de la modernidad es la aguda diatriba de Thomas Kuhn contra el sujeto cartesiano como paradigma vigente a nivel epistemológico.²⁸

Probablemente, la denuncia de Latour contra las prácticas de *purificación* está fundada en el recuento, realizado por Foucault, del origen histórico que comparten estas prácticas con el surgimiento de la historia natural. La historia natural aparece a mediados del siglo XVII como respuesta a las anomalías que acumulaba el paradigma mecanicista en el estudio de los organismos vivos. Según Foucault, las prácticas de *purificación* remiten a las transformaciones que sufre la historia al constituirse como historia de la naturaleza. Esta nueva historia pone “una mirada minuciosa sobre las cosas mismas y [transcribe] [...] lo que recoge por medio de palabras lisas, neutras y fieles”.²⁹ Esta *purificación* consistió en una ordenación taxonómica del comportamiento natural. Si el desarrollo orgánico se resistía a las explicaciones mecánicas de su desenvolvimiento, la historia natural podía al menos compilar y serializar su composición en un orden con pretensiones taxativas. En palabras de Foucault, si uno disecciona la episteme rectora del orden de la historia, desde la época clásica hasta el siglo XIX, constataría que, lejos de presentar cierto evolucionismo comúnmente asociado con la idea de progreso, “el lugar de esta historia es un rectángulo intemporal en el que los seres, despojados de todo comentario [...] se presentan unos al lado de los otros, virtualmente analizados y portadores de su solo nombre.”³⁰ Foucault llega tan lejos hasta declarar que “la importancia metodológica” que a fines

²⁸ Las posibilidades que avizora Kuhn para superar este paradigma están orientadas en buscar un “lenguaje observacional puro”, me parece pertinente incluir la propuesta de Latour dentro de ese tipo de soluciones. “Tal vez algún día se ingenie un lenguaje observacional puro; pero tres siglos después de Descartes nuestras esperanzas en semejante eventualidad siguen dependiendo exclusivamente de una teoría de la percepción y de la mente. [...] [L]a experimentación psicológica moderna está produciendo con rapidez muchos fenómenos a los que difícilmente puede enfrentarse tal teoría.” En Kuhn, Thomas, *La estructura de las revoluciones científicas* (México D.F.: Fondo de cultura económica, 2010). 234.

²⁹ Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas* (Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2013). 146.

³⁰ *Ibid.*, 147.

del siglo XVII “tomaron estos espacios y estas distribuciones ‘naturales’ para la clasificación [...], en el [...] siglo XIX encontrará[n] [...] la posibilidad renovada de hablar [...] en [...] un modo que se considerará tan *positivo*, tan *objetivo*, como el de la *historia natural*.”³¹ En resumen, “en este tiempo clasificado, en este devenir cuadrículado y espacializado, emprenderán los historiadores del siglo XIX la tarea de escribir una historia bastante ‘verdadera’ –es decir, liberada de la racionalidad clásica, de su ordenamiento y de su teodicea, restituida a la violencia irruptora del tiempo–.”³²

El argumento de Foucault palidece frente al examen histórico de su premisa inicial, esto es, que “[e]l mecanicismo cartesiano [...] fue [...] el instrumento de una transferencia y habría conducido, un poco a pesar de sí mismo, de la racionalidad mecánica al descubrimiento de esa racionalidad que es lo vivo.”³³ Una somera revisión histórica del argumento muestra que el paradigma mecanicista hizo crisis a mediados del siglo XVIII, principalmente por su incapacidad para exportar con éxito sus explicaciones mecánicas a otras áreas susceptibles de exploración científicas.³⁴ Dicha crisis no fue terminal para el mecanicismo, pero supuso amplias áreas de erosión de su vigencia paradigmática. La conformación de una ciencia de lo vivo, lejos de tener su raíz en la transmutación de la racionalidad mecánica en taxonomía, obedece a la estructuración de una racionalidad alternativa que operará como fundamento filosófico de un paradigma alternativo para el estudio de los organismos vivos y causante directo de la erosión de las pretensiones de exportación de las explicaciones mecánicas a otras áreas susceptibles de investigación experimental.

Para sorpresa de Foucault, la teleología kantiana supuso una alternativa para científicos naturales prestos a abrazar un nuevo paradigma en áreas que no cuajaban en la concepción mecánica de la naturaleza. Principalmente en los territorios alemanes y otras áreas de influencia afines al movimiento cultural conocido como romanticismo alemán, las investigaciones científicas de autores como Blumenbach, Kielmeyer, Treviranus, Oerster comenzaron a obviar el cauto carácter regulativo de la teleología kantiana y a otorgar sustantividad efectiva a sus observaciones del desarrollo orgánico. El

³¹ Ídem.

³² Ídem.

³³ *Ibid.*, 141.

³⁴ Un caso emblemático es el de la embriología y la idea de epigénesis. La separación progresiva de las soluciones de tipo mecánicas ya es constable en la discusión entre Albrecht von Haller (1708-1777) y Caspar Friedrich Wolff (1733-1794), sin embargo, se vuelve absoluta, constituyendo un paradigma alternativo, con el éxito y difusión de la teleología kantiana aplicada regulativamente a la explicación del desarrollo de los organismos vivos. Véase, Roe, Shirley A., *Matter, life and generation: Eighteenth-century embryology and the Haller Wolff debate* (Cambridge, Cambridge University Press, 2002).

marco teórico de estos investigadores ya no era la “filosofía británica”,³⁵ sino la filosofía del Idealismo alemán (principalmente, la filosofía de la naturaleza de Schelling), es decir, pensadores que respondían de uno u otro modo a las críticas kantianas reformulando de manera radical la clásica relación sujeto-objeto con dos siglos de antelación a Latour.

Ya en Kant dicha relación implicaba un sujeto trascendental, entendido como potencialidad cognitiva de todo ente pensante, “un sujeto trascendental’ impersonal y único, [...] [distinguido] de los sujetos empíricos, personales y múltiples.”³⁶ Sin embargo, estas innovaciones filosóficas son expulsadas de las ciencias naturales una vez que el paradigma mecanicista logra sortear la crisis en la década de 1840 gracias a la cuantificación del principio de conservación de la energía.³⁷ De este modo, los “compromisos de alto nivel”, como los llamó Kuhn, relativos al nivel epistemológico de dicho paradigma (la relación exterior sujeto-objeto) fueron trasladados sin solución de continuidad a las disciplinas científicas fundadas a mediados del siglo XIX, constituyendo la base del ordenamiento observacional de las recién fundadas ciencias sociales.

A diferencia de una filosofía de la naturaleza, que contenía y ordenaba la experimentación científica, se establece un nuevo concepto de ciencia que pretende despojar todo rastro de metafísica del pulcro examen de la realidad natural (o social) a la que se enfrenta. La ciencia moderna descansa en la modelación de una metodología cuya responsabilidad consta en la determinación de los límites del ámbito de validez de su disciplina. Siendo un criterio no menor el éxito técnico en su ejecución. Ese parece ser el concepto de ciencia con el que conversa Latour, la modernidad estaría fundada en la idea de una cultura enfrentada a la naturaleza, cuya acción respecto a ella alcanza el estatuto de ciencia por su verificabilidad experimental y éxito en sus fines técnicos.

La desintegración y el desarraigo de las sociedades occidentales respecto de sus modelos de sociedad, ha sobrevenido al nivel de la teoría como el problema de la definición de lo social. En función de ese problema, Latour propone abandonar la “verificabilidad” o “exactitud científica” como criterio de verdad que designa la irrupción de “quiebres epistemológicos” en los que la modernidad progresa hacia ulteriores estadios de avance tecnológico.³⁸ Más bien, estos criterios enmascaran el elemento

³⁵ Apodo peyorativo utilizado por la intelectualidad alemana para referirse a la física de Newton. Véase, Duque, Félix, *Historia de la filosofía moderna: La era de la crítica* (Madrid: Ediciones Akal, 1998). 378-379.

³⁶ Torretti, Roberto, *Manuel Kant: Estudio sobre los fundamentos de la filosofía crítica* (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1967). 203.

³⁷ Harman, P.H., *Energy, Force and Matter: The Conceptual Development of Nineteenth Century Physics* (Cambridge, Cambridge University Press, 1982). 37.

³⁸ Latour, *Nunca fuimos modernos* (Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2007). 158-159.

que realmente cohesionan lo social, tanto el sujeto que conoce –representado como el investigador individual– como el objeto conocido –representado como la naturaleza “descubierta” o “moldeada” por el investigador– son ficciones que esconden aquello que realmente cohesionan lo social: los híbridos que vehiculizan sin interrupción una red de actantes o nodos que componen activamente aquello que podemos, sólo desde una abstracción, entender como “lo social”.³⁹

Para Latour la finalidad es clara: es necesario abandonar la noción de verdad científica como característica esencial de la modernidad para así volver conmensurable sus redes con aquellas pertenecientes a formaciones sociales premodernas. De este modo, es reemplazada la función que cumplían los procesos de racionalización propuestos por Weber por una vía teórica que logra una conmensurabilidad conceptual entre formaciones sociales modernas y premodernas. En palabras de Latour “[l]os saberes y poderes modernos no son diferentes en el hecho de que escaparían a la tiranía de lo social, sino en que añaden muchos más híbridos para recomponer el lazo social e incrementar mucho más su escala”.⁴⁰ En otros términos, lejos de ser una diferencia cualitativa lo que explicaría la relación depredadora que guardan las culturas modernas con la naturaleza es, más bien, una de tipo cuantitativo.

Los modernos constan de redes más amplias y vastas para construir nodos o cadenas de actantes, cuyas dimensiones son prominentes en comparación con aquellas que pueden construir los premodernos. Como tal, los términos cultura y naturaleza se diluyen en actores-red que, en su definición como híbridos cultural-naturales, muestran que lo técnico puede adquirir una dinámica independiente de lo económico y lo político, como lo evidencia su presencia en las formaciones sociales premodernas. De este modo, Latour propone que de la revelación conceptual de estos híbridos pende la conformación de vías democráticas para moderar su proliferación.⁴¹

³⁹ En su ensayo “Nunca fuimos modernos” Latour tiende a reducir los “descubrimientos” científicos a sus instrumentos técnicos. Véase, en *Ibid.*, 170-174. Habría que ahondar más en cómo se haría cargo del poderoso argumento de Kuhn en torno a los “compromisos de alto nivel”, esto es, aquellos supuestos implícitos o explícitos que constituyen el horizonte de expectativas específico en que se encuadra la observación científica. Cumplen un rol fundamental en la investigación científica ya que es respecto de ellos que el investigador puede considerar, enfrentado a un cúmulo de anomalías, si abocarse o no a la “investigación extraordinaria”, esto es, a asumir hipótesis no convencionales o a tensionar hasta el límite sus instrumentos de trabajo. Tanto Lakatos como Feyerabend se hacen cargo de dicho argumento, al parecer Latour omite su consideración.

⁴⁰ Continua: “Las ciencias y las técnicas, entre nosotros, no reflejan más la sociedad de lo que la naturaleza refleja las estructuras sociales entre los otros. No se trata de un juego de espejos. Se trata de construir los colectivos mismos en escala cada vez mayores. Hay en verdad diferencias de tamaño. *No hay diferencias de naturaleza, y mucho menos de cultura.*” [Las cursivas son nuestras] *Ibid.*, p. 159.

⁴¹ “La cuarta garantía, tal vez la más importante, es reemplazar la loca proliferación de los híbridos por su producción regulada y decidida en común. Acaso sea tiempo de volver a hablar de *democracia*, pero de una democracia extendida a las cosas mismas.” *Ibid.*, p. 207.

Uno podría aventurar algunas preguntas respecto a esta solución de Latour. Si el asunto es de dimensiones ¿de qué manera la “falsa” separación entre humanos y no humanos condujo a la proliferación de híbridos de las formaciones sociales modernas? ¿Es posible explicar en términos de dimensiones el que las culturas premodernas, relacionadas continua e inmediatamente con estos híbridos, no presentaran dicha inclinación?⁴² Pareciera que Latour, luego de observar antropológicamente la disparidad en el tamaño de las redes tecno-sociales modernas y premodernas, explica dicha disparidad *postulando* que los modernos ocultan la índole híbrida de los actantes que conforman dichas redes reensamblantes. Sin embargo, a primera vista, no hay nada *en la constatación y comparación* de las dimensiones de los híbridos modernos y premodernos que nos permita concluir que existe una *tendencia histórica* a la proliferación en las formaciones sociales modernas y no en las premodernas. La propuesta de Latour parte del análisis antropológico de magnitudes conmensurables (la capacidad y dimensión de la producción de híbridos), para luego derivar que un conjunto de prácticas de “purificación” (presentes en los modernos y no en los premodernos) explicaría la disparidad constatada en el análisis de dichas magnitudes. Pero, en estricto rigor, no hay nada *en el análisis comparativo* que nos permita concluir que la disparidad sea efecto de la acción de dicho conjunto de prácticas. Latour se limita a *constatar* dos variables y *postular* una correlación, pero su argumento no basta para realizar un pronunciamiento directo y sustantivo sobre la *tendencia histórica* que pretende evidenciar, esto es, que el esfuerzo de los modernos por ocultar el modo de existencia de los híbridos habría conducido a su proliferación.

En otras palabras, si el asunto es meramente de capacidad para la proliferación y no la disposición a ésta, dándose el mismo fenómeno en menor escala, entonces, habría que esbozar una explicación puramente cuantitativa, derivable del análisis antropológico de magnitudes covariantes, para responder por qué las formaciones sociales premodernas no presentan ningún rasgo distinguible que propenda a la proliferación de híbridos. Se caería en una paradoja ¿o hay “una dinámica” o “disposición” presente en los modernos distinta de los premodernos o habría que arreglárselas para dar una razón puramente cuantitativa para este abrupto quiebre histórico? El problema no es menor, ya que Latour ha diluido los términos sujeto y objeto en redes constituidas por híbridos actantes.

⁴² “La partición interior de los no humanos y los humanos define una segunda partición, ésta externa, por la cual los modernos son puestos aparte de los premodernos. En *ellos*, la naturaleza y la sociedad, los signos y las cosas, son casi coextensivos. En Nosotros, nadie debe ya poder mezclar las preocupaciones sociales y el acceso a las cosas mismas.” En *Ibid.*, p. 148.

¿Cómo podría entonces esbozar una explicación en términos de “disposición a”, la cual se traduciría en diferencias de tamaño, si ya ha descartado de antemano la idea de un sujeto “dispuesto a”?

En relación a la historia económica-social, si lo social como dinámica demarca en su reestructuración un horizonte de constitución para la experiencia histórica de lo social, concluir que “nunca fuimos modernos” desde la constatación de la disparidad cuantitativa que guardan las redes sociotécnicas modernas y premodernas no basta para dar con un análisis tendencial de la dinámica desestructurante que gesta la proliferación de híbridos técnicos que conforman las redes que ensamblan lo social. En ningún caso pretendemos ofrecer una alternativa acabada al proyecto de Latour, una iniciativa de esa naturaleza excedería con creces los límites de nuestro escrito. Nos contentamos con indicar ciertas perspectivas alternativas que ofrecerían interesantes enfoques al respecto. En general, pareciera que un potencial planteamiento del problema de la demarcación conceptual de lo social, en miras de conformar un método para su investigación, reside en la reevaluación del concepto de experiencia histórica de lo social.

Según Habermas, el discurso filosófico la modernidad se caracterizó por su actitud respecto al tiempo histórico, esto es, se expresó como la necesidad histórica de *autocercioramiento*. La modernidad “no puede ni quiere tomar sus criterios de orientación de modelos de otras épocas, *tiene que extraer su normatividad desde sí misma*.”⁴³ El fundamento filosófico de esta necesidad de autocercioramiento histórico residió en la idea de una subjetividad libre concebida en términos de voluntad de futuro. El proyecto de autocercioramiento de esta voluntad libre tuvo su correlato político en el “desarraigo” o “desasosiego” resultante del efecto disgregador del ejercicio irrestricto de la libertad capitalista. Por otro lado, en la *esfera del saber*, la modernidad se muestra como desintegración de la razón sustantiva en distintas áreas autónomas de validez (ciencia, moral y arte).⁴⁴

Con eso en mente, la hermenéutica de Gadamer, deudora de la fenomenología de Husserl, de la filosofía de Heidegger y de la filosofía de la historia de Hegel, podría servir para reformular la disparidad de modernos y premodernos en términos de una diferencia entre la experiencia histórica de una subjetividad libre que se autocerciora desde sí misma, desarraigándose de la tradición, y la

⁴³ Habermas, Jürgen, *El discurso filosófico de la modernidad* (Madrid: Editorial Taurus, 1993). 18.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 32.

certeza sensible con que, en su estadio premoderno, ésta experimenta la naturaleza como algo suyo e inmediato.⁴⁵

El concepto de lo social en Byung-Chul Han

Mientras la apuesta de Latour por la democracia tomaba lugar en la *situación* resultante del *acontecimiento* que consolidó al capitalismo post-fordista y la democracia liberal como único horizonte político discernible, Byung-Chul Han escribe situado en la desestructuración de ese horizonte.

El maridaje de capitalismo tardío y democracia, que tendencialmente había estructurado el ensamblaje de lo social desde principios de la década de 1990, estaba aprietos como resultado de la crisis financiera del 2008. Las políticas de austeridad y el salvataje de la banca privada a costa de la institucionalidad pública, revelaron el carácter instrumental de la democracia. Más que un moderador del avance tecnológico y del despilfarro, la democracia liberal se mostraba como un modo de administrar el consenso en torno a la conveniencia de no intervenir en el curso regular de lo económico. Para decirlo con Foucault, la índole ideológica de la racionalidad gubernamental liberal quedó desnuda como criterio correctivo del exceso de intervención en lo económico.⁴⁶ La desestructuración del ensamblaje social que comunicaba consenso democrático, administración gubernamental no regulativa y especulación financiera, deja ver la irrupción del *acontecimiento* que da lugar a la *situación* que Han designa como *sociedad del rendimiento*.

⁴⁵ La "ambigüedad [de la conciencia de la historia efectuar] consiste en que con él se designa por una parte lo producido por el curso de la historia y a la conciencia determinada por ella, y por otro a la conciencia de este mismo haberse producido y estar determinado. [...] Sólo con el fracaso del historicismo ingenuo del siglo historiográfico se ha hecho patente que la oposición entre ahistórico-dogmático e histórico, entre tradición y ciencia histórica, entre antiguo y moderno, no es absoluta. [...] Esto que intentamos presentar como la universalidad del aspecto hermenéutico, [...] abarca por lo tanto por igual a la conciencia 'prehermenéutica' y a todas las formas de conciencia hermenéutica." En Gadamer, Hans-Georg, *Verdad y Método* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1991). 16-17.

⁴⁶ [S]i hay una naturaleza que es propia de la gubernamentalidad [liberal] [...], sólo podrá hacer lo que debe hacer si respeta esa naturaleza. Si la perturba, si no la tiene en cuenta o actúa en contra de las leyes que han sido fijadas por esa naturalidad propia de los objetos que ella manipula, surgirán de inmediato consecuencias negativas para ella misma. Foucault, Michel, *Nacimiento de la biopolítica* (Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2010). 33. En relación al problema de lo social: "[P]or debajo de esta afirmación de principio volvemos a encontrar la idea fundamental de que la economía debe tener sus propias reglas, y lo social, sus objetivos específicos, pero es preciso desconectarlos de tal modo que los mecanismos sociales no perturben [...] el proceso económico" en *Ibid.*, p. 240.

¿Qué implica situar la filosofía de Byung-Chul Han en la *desestructuración del horizonte político capitalista-neoliberal*? Proponemos que conduce a leer la propuesta del coreano como una defensa del potencial congregador de un cansancio fundamental.⁴⁷ Asimismo, su filosofía conjuga el alegato contra la sociedad del rendimiento con la esperanza neorromántica en el potencial del juego y la narratividad como medios colectivos para la contención del agotamiento neuronal.⁴⁸ Todas estas premisas confluyen en la empatía que produce el cansancio en tanto punto de encuentro intersubjetivo.

El aspecto más problemático de su filosofía es su dicotómica conceptualización de la lógica que rige el surgimiento de la sociedad del rendimiento. Ésta, supuestamente a partir de Hegel, termina siendo explicada en términos de una ausencia de negatividad y saturación de positividad. Independiente de las falencias que pueda comportar este uso de la lógica hegeliana, la dicotomía positividad-negatividad debe ser sometidas a un examen que coteje su correspondencia conceptual con la experiencia de lo social resultante la desestructuración de su ensamblaje. En otras palabras, es pertinente preguntarse si la dicotomía positividad-negatividad aguanta la *situación* resultante del acontecer disruptivo de esta crisis financiera, social y política. El propósito no es abocarse a realizar una crítica interna de la filosofía de Han, sino dilucidar por qué dicho conjunto de premisas aparecen situadas a partir de este *acontecimiento* en particular. A mediados de la década de 1960, Marcuse ya denunciaban el efecto de saturación que producía en la subjetividad la administración técnica y sobreestimulante del deseo:

[D]isminuyendo lo erótico e intensificando la energía sexual, la realidad tecnológica limita el campo de la *sublimación*. También reduce la *necesidad* de sublimación. En el aparato mental, la tensión entre aquello que se desea y aquello que se permite parece considerablemente más baja, y el principio de realidad no parece necesitar ya una total y dolorosa transformación de las necesidades instintivas. El individuo debe adaptarse a un mundo que no parece exigir la negación de sus necesidades más íntimas; un mundo que no es esencialmente hostil. De este modo, el organismo es precondicionado por la aceptación espontánea de lo que se le ofrece. En tanto que la mayor libertad envuelve una contracción antes que una extensión y un desarrollo de las necesidades instintivas [...]; se podría hablar de «desublimación institucionalizada»⁴⁹

⁴⁷ Han, Byung-Chul, *La sociedad del cansancio* (Barcelona: Herder, 2012). 49-50.

⁴⁸ Han, Byung-Chul, *La sociedad de la transparencia*. (Barcelona: Herder, 2013). 68-71.

⁴⁹ Marcuse continúa: “Se ha dicho a menudo que la civilización industrial avanzada opera con un mayor grado de libertad sexual; «opera» en el sentido que ésta llega a ser un valor de mercado y un elemento de las

Compárese con la siguiente declaración de Byung-Chul Han:

El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. [...] Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en auto explotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación para otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica, que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia⁵⁰

La gran diferencia con Marcuse es que Han supone ausencia de dominio externo en la positividad saturante propia de la autoexigencia de rendimiento.⁵¹ Desde el marxismo, Marcuse sostiene que la administración saturante del deseo responde a una necesidad de la racionalidad técnica regente en los países industriales avanzados. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia, constatada por Marx, permitía situar la desublimación represiva como una vía para paliar los efectos de la automatización del trabajo.⁵²

Los medios de producción del capitalismo fordista había alcanzado niveles insospechados de eficiencia. Según Marcuse, el horizonte político que se proyectaba desde la automatización debiese ser la disolución del trabajo asalariado en favor del trabajo libre.⁵³ En contraste, la dominación capitalista, sostenida en la racionalidad técnica, ha preservado la tasa de explotación por la vía de estimular el consumo mediante la administración del deseo. Como se puede apreciar, Marcuse no se enfoca en la experiencia individual del sujeto desublimado represivamente, de hacerlo probablemente

costumbres sociales. Sin dejar de ser un instrumento de trabajo, se le permite al cuerpo exhibir sus caracteres sexuales en el mundo de todos los días y en las relaciones de trabajo. Éste es uno de los logros únicos de la sociedad industrial, hecho posible por la reducción del trabajo físico, sucio y pesado; por la disponibilidad de ropa barata y atractiva, la cultura física y la higiene; por las exigencias de la industria de la publicidad, etc.” En Marcuse, Herbert, *El hombre unidimensional* (Barcelona: Editorial Seix Barral, 1971). 103-104.

⁵⁰ Han, Byung-Chul, *La sociedad del cansancio* (Barcelona: Herder, 2012). 20.

⁵¹ “La dialéctica amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre (todo lo contrario), sino más bien a una sociedad de trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo.” *Ibid.*, p. 30. Contrástese con lo que señala Hegel respecto de la situación del señorío luego de hacer la experiencia de dominar la servidumbre: “[A]sí como el señorío revelaba que su esencia es lo inverso de aquello que quiere ser, así también *la servidumbre devendrá también*, sin duda, al realizarse plenamente lo contrario de lo que de un modo inmediato es; *retornará a sí* como conciencia repelida sobre sí misma y *se convertirá en verdadera independencia.*” Hegel, G.W.F., *Fenomenología del Espíritu* (México D.F., Fondo de cultura económica, 2009). 119.

⁵² Marcuse, Herbert, *El hombre unidimensional* (Barcelona: Editorial Seix Barral, 1971). 55.

⁵³ *Ibid.*, 66-67.

llegaría a conclusiones similares a las de Han. Antes bien, logra situar históricamente la experiencia de la desublimación represiva en una fase de la estructuración económica de lo social. Podemos estar o no de acuerdo con Marcuse, el punto es preguntarse por qué Han no realiza ese ejercicio ¿qué nos dice del momento histórico desde el que escribe que omita esa dimensión? La pregunta se complica si uno considera que Marcuse termina su libro desde la resignación,⁵⁴ levemente apaciguada por el potencial beligerante del tercer mundo ¿Qué hay en el contexto histórico de Han que lo hacen volver sobre una solución estetizante, similar a la de románticos como Schiller, para encuadrar en el cansancio fundamental sus expectativas de cohesión de lo social?

El paralelo con Schiller y el romanticismo se justifica por el énfasis que pone Han en el juego y la narratividad como medios de encuentro intersubjetivo. En ambos pensadores el juego aparece como espacio de la *apariencia*, y la narratividad como elevación del juego a experiencia estética. En palabras de Schiller, en medio del reino de las fuerzas y de la libertad –lo que vendría siendo la libertad paradójica o autoexigida de Han– “el impulso *estético* que nos empuja a la formación trabaja calladamente en un tercer reino, en el jocundo reino del *juego* y la *apariencia*, en que libera al hombre de las cadenas de toda esa clase de relaciones”.⁵⁵ Al respecto, en una jerga prácticamente equivalente, Han nos advierte que “la creciente desritualización y pérdida del carácter narrativo de la sociedad la vacía de sus formas de *apariencia* y, con ello, la desnuda. Son decisivas, para los *juegos* y rituales, las reglas objetivas y no los estados psicológicos subjetivos. [...] La sociabilidad del juego no descansa en la recíproca revelación propia. Más bien, los hombres se hacen sociables si mantienen la distancia entre ellos.”⁵⁶ Habermas otorga un sentido muy similar al potencial del arte en Schiller. El arte está llamado a cumplir una función pedagógica, es capaz de reemplazar a la religión en tanto “poder unificante” porque de su experiencia colectiva surge una “forma de comunicación que interviene en las relaciones intersubjetivas de los hombres”.⁵⁷

Para Han, la experiencia estética sería un momento de descanso del frenesí incansable del rendimiento. Y dado que ese rendimiento es autoexigido, su apaciguamiento intersubjetivo también

⁵⁴ La teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que puedan tender un puente sobre el abismo entre el presente y su futuro: sin sostener ninguna promesa, ni tener ningún éxito, sigue siendo negativa. Así, quiere permanecer leal a aquellos que, sin esperanza, han dado y dan su vida al Gran Rechazo. En los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin escribió: [...] *Sólo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza*. Ibid., 286.

⁵⁵ Fragmento de las obras completas de Schiller extraído de Habermas, *El discurso filosófico de la modernidad* (Madrid: Editorial Taurus, 1993). 65.

⁵⁶ Han, Byung-Chul, *La sociedad de la transparencia* (Barcelona: Herder, 2013). 69-70.

⁵⁷ Habermas, *El discurso filosófico de la modernidad* (Madrid: Editorial Taurus, 1993). 62.

lo es, adquiriendo así el estatuto de deber moral igualmente autoimpuesto. El razonamiento de Han se vuelve circular: dado que la dominación es autoimpuesta, no exterior, su interrupción debe operar del mismo modo. El juego y la narración se tornan un postulado necesario para escapar del rendimiento que conlleva la equivalencia de libertad y obligación. Si en Latour nos encontrábamos con un concepto de lo social metodológicamente funcional para ordenar analíticamente los rastros de su ensamblaje, en Han es discernible una ética de lo social sostenida en la función pedagógica de la experiencia estética.⁵⁸ Del mismo modo, si en Latour nos encontrábamos con un concepto de lo social que integraba el estatuto híbrido de los objetos técnicos a la deliberación democrática, en Han la dirección técnica del comportamiento ha sido internalizada a tal nivel que, en el sujeto del rendimiento, técnica y libertad se alinean funcionalmente con el “proceso de producción”. Una pregunta válida desde la historia económica-social sería ¿por qué el concepto de lo social aparece en Han enmarcado en una especie de fatalismo político o determinismo tecnológico, sólo moderado por la aspiración a sublimar estéticamente el hastío resultante de la autoexigencia de rendir? Una posible respuesta puede esbozarse desde el tratamiento que recibe la categoría hegeliana de negatividad.

Generalmente, Han utiliza la categoría en el sentido de prohibición o coacción. Sorprende este uso por dos razones, primero, por su aplicación a la sociedad disciplinaria de Foucault. En su *Historia de la sexualidad I*, Foucault es explícito en su abandono de la concepción “jurídica del poder”, modelada a partir del esquema del derecho divino de los reyes sobre la vida y la muerte, que dirige conductas en un esquema codificado de prohibición y mandato. Como alternativa, propone una analítica del poder que comprenda “la multiplicidad de relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización.”⁵⁹ Precisamente, el punto de Foucault es que es necesario abandonar el enfoque jurídico si se pretende analizar fenómenos que no obedezcan al esquema jurídico de mandato y prohibición, como por ejemplo, la acción de dispositivos que conforman las múltiples expresiones del deseo sexual en contextos históricos específicos.

En segundo lugar, sorprende que Han atribuya a la negatividad el sentido de gradualidades de prohibición o reglamentación coactiva del comportamiento. Lejos de eso, en Hegel la negatividad es una categoría lógica, expresa la dinámica que anima el hacerse del ser. Más aún, en la negatividad, la

⁵⁸ Derivamos una ética de lo social en Han a partir de su uso del término: “La apertura de las relaciones de producción para los consumidores, que sugiere una transparencia recíproca, se muestra, en definitiva, como *explotación de lo social*. Lo social se degrada y hace operacional hasta convertirse en un elemento funcional del proceso de producción.” Han, Byung-Chul, *La sociedad de la transparencia*, (Barcelona: Herder, 2013). 93-94.

⁵⁹ Foucault, Michel, *Historia de la sexualidad I* (Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2010). 89.

positividad no se le opone como algo otro, sino que expresa un momento de la misma.⁶⁰ La negatividad es el fundamento lógico de la libertad, es la dimensión esencial de su conflictividad constituyente.⁶¹ Para Schiller y los románticos, el rol educativo del arte se defendió como una respuesta al formalismo de la ética kantiana. Es paradójico, entonces, que libertad y deber coincidan en Han del mismo modo que lo hacían en el imperativo categórico, la paradoja se agudiza si consideramos que Han se dice deudor del concepto de negatividad, siendo que Hegel es explícito en criticar, desde la lógica de lo negativo, la apuesta por el arte de pensadores como Schiller.

Según Hegel, el potencial congregador de la experiencia estética se traduce en la práctica en evasión. Hegel utiliza un término de Schiller para bautizar a esta desventura de la conciencia, son las *almas bellas* que forjan su moralidad desde la experiencia de la belleza. Sin embargo, una vez llevada a la práctica dicha acción se confronta a la realidad de múltiples acciones en conflicto, la negatividad expresa lógicamente el frenesí que anima la exteriorización irrestricta de toda conciencia individual. Frente al turbulento devenir negativo de lo social, el alma bella “rehúye todo contacto con la realidad y permanece en la obstinada impotencia de renunciar al propio sí mismo [...] para conservar la pureza de su corazón”.⁶² Mientras Han concluye que la falta de negatividad se traduce en una saturación de positividad, conciliable desde la congregación en torno al juego y la narración, Hegel señala que el fracaso de los intentos de apaciguar el turbulento devenir de lo social se explica por su pretensión de evadir la negatividad de esta dinámica.

Conclusión

Tal vez, el fatalismo moderado estéticamente de Han nos dice algo de nuestra experiencia de lo social. Si, según Han, hoy nuestra experiencia del cansancio funciona como fundamento de una empatía universal, mediada narrativa y lúdicamente, tal vez debamos considerar esa conceptualización de nuestra experiencia no a partir del éxito de las finalidades que Han propone, sino posicionándola como “experiencia de la historia efectual”, esto es, como experiencia hermenéutica que refleja en su

⁶⁰ En el segundo libro de la *Ciencia de la lógica*, dedicado a la doctrina de la esencia, Hegel señala: “La determinación excluyente misma se es de esta manera lo otro, cuya *negación* ella es; el acto de asumir este ser puesto no es a su vez, por tanto, ser puesto como lo *negativo* de lo otro, sino que *es el coincidir consigo mismo, es la unidad positiva consigo*.” Hegel, G.W.F., *Ciencia de la Lógica* (Madrid, Abada Editores, 2011). 485.

⁶¹ “Hay que alejar la representación sensible del afianzamiento de las diferencias en un elemento distinto de la subsistencia y representarse y concebir en su pureza este concepto absoluto de la diferencia como diferencia interna [...]. Hay que pensar el cambio puro o la contraposición en sí misma, la contradicción.” Hegel, *Fenomenología del Espíritu* (México D.F.: Fondo de cultura económica, 2009). 100.

⁶² *Ibid.*, 384.

examinación su propia estructura general.⁶³ En palabras de Gadamer, si la comprensión misma de esta experiencia se muestra como “un acontecer”, la comprensión de lo social en términos de sociedad del rendimiento nos puede informar acerca de la estructura general del horizonte que ha demarcado dicha comprensión, tanto desde la experiencia de la ruptura como desde nuestra dilucidación de la misma. Una cosa es que lo social tendencialmente se alinee con el rendimiento técnico, otra que esa alineación sea experimentada subjetivamente como resignación política y evasión. Han nos ofrece una ventana a una nueva ruptura en el cascarón conceptual de lo social, que simultáneamente agudiza el problema concerniente al concepto de modernidad. Frente a Latour era atendible defender la realidad de la modernidad a partir de la inconmensurabilidad que guarda la experiencia moderna del desarraigo con la sufrida por los premodernos al ser arrojados al vertiginoso ritmo del avance técnico por obra de la intervención imperialista, pero en Han el asunto se complica. Si lo que acontece en la comprensión del cansancio es la experiencia del alineamiento tendencial con la técnica, entonces, en miras de su operatividad para la historia económica-social, debiésemos examinar qué aspecto tendría un concepto alternativo de lo social. Un concepto que se preste a discernir lo que se desestructura en la saturación administrada, uno que logre visibilizar las grietas del alineamiento con la técnica.

⁶³ Gadamer, *Verdad y Método* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1991). 434.

Bibliografía

- Badiou, Alain, *Being and Event*. Nueva York: Editorial continuum, 2005
- Brown, Peter, *La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales: 1929-1989*.
Barcelona: Gedisa Editorial, 1999
- Doss, François, *Historia del estructuralismo. Tomo I: El campo del signo, 1945-1966*. Madrid: Akal Ediciones, 2004
- Duque, Félix, *Residuos de lo sagrado. Tiempo y Escatología: Heidegger/Levinas, Hölderlin/Celan*. Madrid: Abada Editores, 2010
- Duque, Félix, *Historia de la filosofía moderna: La era de la crítica*. Madrid: Ediciones Akal, 1998
- Foucault, Michel, *Historia de la sexualidad I*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2010
- Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2013
- Foucault, Michel, *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2010
- Gadamer, Hans-Georg, *Verdad y Método*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1991
- Habermas, Jürgen, *El discurso filosófico de la modernidad*. Madrid: Editorial Taurus, 1993
- Habermas, Jürgen, *La lógica de las ciencias sociales*. Madrid: Editorial Tecnos, 2012
- Han, Byung-Chul, *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder, 2012
- Han, Byung-Chul, *La sociedad de la transparencia*. Barcelona: Herder, 2013
- Harman, P.H., *Energy, Force and Matter: The Conceptual Development of Nineteenth Century Physics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982
- Hegel, G.W.F., *Fenomenología del Espíritu*. México D.F.: Fondo de cultura económica, 2009
- Hegel, G.W.F., *Ciencia de la Lógica*. Madrid: Abada Editores, 2011
- Iggers, Georg G., *La historiografía del siglo XX: Desde la objetividad científica al desafío posmoderno*. Santiago de Chile: Fondo de cultura económica, 2012
- Kuhn, Thomas, *La estructura de las revoluciones científicas*. México D.F.: Fondo de cultura económica, 2010

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, *Hegemonía y Estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2004

Latour, Bruno, *Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2007

Latour, Bruno, *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2005

Marchart, Oliver, *El pensamiento político posfundacional: La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2009

Marcuse, Herbert, *El hombre unidimensional*. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1971

Piaget, Jean, *El estructuralismo*. México D.F.: Publicaciones Cruz, 1999

Roe, Shirley A., *Matter, life and generation: Eighteenth-century embryology and the Haller Wolff debate*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002

Torretti, Roberto, *Manuel Kant: Estudio sobre los fundamentos de la filosofía crítica*. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1967, p. 203n.

Žižek, Slavoj, *Acontecimiento*. Madrid: Editorial Sexto Piso, 2016